

PSIHOLOŠKI ASPEKTI ORGANIZACIONE KULTURE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Tanja Panić¹, Ana Rodić²

Apstrakt

Organizaciona kultura obuhvata skup zajedničkih vrednosti, uverenja, normi, stavova i ponašanja koji oblikuju način na koji zaposleni u radnoj organizaciji obavljaju svoj posao, komuniciraju i donose odluke. Organizaciona kultura utiče na zadovoljstvo poslom zaposlenih, motivaciju i produktivnost. Predmet rada je sagledavanje psiholoških aspekata organizacione kulture koja predstavlja preduslov organizacionih promena i inovacija u zdravstvenim ustanovama. Cilj istraživanja je sagledavanje povezanost psiholoških aspekata organizacione kulture i inovativnosti u radu zdravstvenih organizacija. Uzorak istraživanja su činila 104 ispitanika, koji su zaposleni u Opšteji bolnici u Sremskoj Mitrovici. Upitnik Istraživanje inovativnosti u zdravstvenim organizacijama Republike Srbije, je korišćen za prikupljanje podataka. Dobijeni rezultati ukazuju da je inovativna organizaciona kultura u zdravstvenim ustanovama prisutna, ali delimično institucionalizovana. Zaposleni pokazuju otvorenost ka novim idejama, ali nedostatak podrške rukovodilaca, resursa i autonomije značajno ograničavaju realizaciju ideja. Neophodno je sistemski unapređivati liderstvo, mehanizme podrške i strukture za razvoj inovacija unutar zdravstvenog sektora.

Ključne reči: organizaciona kultura, zdravstveni sistem, inovativnost, zadovoljstvo poslom.

Uvod

Psihološki aspekti organizacione kulture u zdravstvenom sektoru postaju sve važniji zbog sve složenijih potreba pacijenata, brzog tehnološkog napretka i demografskih promena i inovativnosti. Da bi organizacije u zdravstvu bile inovativne, važno je razumeti koje organizacione klime utiču na inovativnost. Ključne dimenzije koje oblikuju inovativnost zdravstvenih organizacija su podrška menadžmenta, autonomija zaposlenih, timski rad i saradnja, otvorenost ka novim tehnologijama i sposobnost njihove integracije u svakodnevni rad (Andersson et al, 2023).

Ključne karakteristike psiholoških aspekata organizacione kulture u zdravstvenim organizacijama su posebno važne jer direktno utiču na kvalitet zdravstvenih usluga, bezbednost pacijenata, zadovoljstvo zaposlenih i celokupnu efikasnost sistema. Ovakav koncept obuhvata više ključnih karakteristika koje su od suštinskog značaja za pravilno i efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema gde se fokus stavlja na pacijenta, timski rad i interprofesionalnu saradnju, kontinuirano usavršavanje, jasnu hijerarhiju, transparentnu komunikaciju, kulturu odgovornosti, kao i na spremnost na novine i inovacije.

¹ Tanja Panić, Univerzitet "BIJELJINA", Fakultet za psihologiju, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, 063444763, vs.tanja.panic@gmail.com

² Ana Rodić, VŠSS Sirmijum, Srbija, 0653003071, vs.ana.rodic@gmail.com

Uloga lidera bi trebalo da bude na promeni organizacione kulture, promovišući takvu klimu kako bi stvaranje inovacije postao posao i zadatak svakog zaposlenog. To podrazumeva pronalaženje načina da se podstakne inovacija i da se ljudi osećaju odgovornim, bez averzije i straha od rizika. Na konflikte se gleda kao na mogućnosti pronalaženja kreativnih rešenja, pre nego na situaciju u kojoj postoje pobednik i gubitnik. Ljudi u ovakvim organizacijama poseduju visok nivo autonomije, odgovornosti i slobode u donošenju odluka.

Uprkos velikom broju istraživanja posvećenih psihološkim aspektima organizacione kulture, kao i povezanosti organizacione kulture i inovacija, može se uočiti da postoji relativno mali broj studija koje se bave povezanošću organizacione kulture i inovacija u zdravstvenim organizacijama generalno, a posebno u Republici Srbiji. Shodno tome, predmet rada su psihološki aspekti organizacione kulture kao preduslov inovacija u zdravstvenim ustanovama a cilj istraživanja u radu je identifikovati povezanost psihološkog aspekta organizacione kulture i inovativnosti zdravstvenih organizacija. Kako bi se pružio relevantan odgovor na postavljeni cilj istraživanja sprovedeno je empirijsko istraživanje na primeru Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Polazeći od predmeta i cilja istraživanja mogu se definisati sledeća pitanja:

1. Koji su najznačajniji psihološki aspekti organizacione kulture (OK) u zdravstvenim organizacijama?
2. Koji su najizraženiji parametri podrške rukovodilaca i radne autonomije kao elemenata OK u zdravstvenim organizacijama?

Ključna određenja psiholoških aspekata organizacione kulture u zdravstvenim organizacijama

Današnje poslovanje iziskuje svakodnevno suočavanje sa promenama i izazovima u okruženju. Kako bi ostale konkurentne, organizacije moraju da budu informisane, proaktivne i spremne na rizik. Ostvarenje ovih vrednosti nije lak zadatak i da bi on bio uspešno izveden potrebna je stabilna i dobro definisana organizaciona kultura. Kultura objedinjuje sve elemente organizacije u čvrstu i uspešnu celinu. Da bi ova celina efikasno funkcionisala potreban je lider koji će je voditi kroz izazove koji se nađu pred njom. Na tom putu ka budućoj modernoj organizaciji, kreativnost i inovativnost su nezaobilazne tačke. Kako bi stvaranje inovacije postalo svakodnevnica i zadatak svakog zaposlenog, potrebno je da lideri rade na stvaranju takve organizacione kulture. To bi podrazumevalo pronalaženje načina kojim bi se smanjili strahovi od rizika i averzije te podsticanje različitih debata između zaposlenih na svim nivoima kojima bi se došlo do odgovora kako unaprediti određene procese. Takođe na konstruktivne konflikte, ukoliko do njih dođe, treba gledati kao na mogućnost pronalaženja novih rešenja (Rnjak, 2024).

Ključni faktori koji utiču na razvoj inovativne kulture u organizacijama, sa posebnim osvrtom na njihovu međusobnu povezanost i ulogu koju igraju u procesu inovacija omogućava donosiocima odluka, liderima da kreiraju okruženje koje podstiče kreativnost, saradnju i proaktivno ponašanje svih članova organizacije. U zdravstvu, inovativna organizaciona kultura je ključna jer omogućava bržu primenu novih medicinskih tehnologija i procedura, poboljšava bezbednost i kvalitet nege pacijenata, pomaže u adaptaciji na krizne situacije (npr. pandemije), unapređuje komunikaciju i saradnju među različitim stručnim profilima (Babić et al, 2019).

Inovativna kultura se razvija kada postoji klima otvorene komunikacije u kojoj se zaposleni ohrabruju da slobodno izražavaju svoje ideje, stavove i zabrinutosti. Lideri i menadžeri trebalo bi da stvore atmosferu u kojoj se ceni iskrenost i transparentnost, što podstiče inovativnost (Amabile, Khaire, 2008).

Efikasna organizacija zdravstvene zaštite zavisi od uspešnosti uvođenja inovacije sa ciljem da se postigne viši nivo zadovoljavanja potreba korisnika, rešavanja problema i korišćenja resursa i tehnologija. Kreativna i inovativna sposobnost organizacije postaju sve važnije u savremenom društvu. Oni koji tragaju za izvorom inovacija smatraju da timovi i timski rad treba da imaju veću ulogu u organizaciji. Zdravstvene organizacije koje su inovativne su i optimistične što znači da su spremne na nove izazove koji mogu da donesu rizik, ali i pozitivan efekat za samo poslovanje. Veoma je značajno razvijati svest o stvaranju kreativne atmosfere, podići nivo culture organizacije na stepen svesti zaposlenih o neophodnosti promena inovativnog karaktera. Inovacije su izvor celokupnog ljudskog razvoja i poboljšanja kvaliteta života. U isto vreme, oni dovode u pitanje postojeće standarde, norme i procedure. Posebno u zdravstvu, inovacije nam omogućavaju lečenje ranije neizlečivih bolesti, ali i bolju iskorišćenost oskudnih resursa. Međutim, inovacije takođe čine postojeće zdravstvene tehnologije zastarelim, primoravaju specijaliste da uče potpuno nove metode i zahtevaju velika ulaganja (Gavrilović, 2014).

Pod organizacionom promenom podrazumevaju se promene trenutnog stanja ka željenom budućem stanju, a kreativnost i inovacije omogućavaju tu promenu. Svaka promena ne podrazumeva inovaciju, ali je definitivno da svaka inovacija u organizaciji predstavlja promenu. Inovacija je proces u kome se ideje pretvaraju u praktičnu primenu – realizaciju u kojoj one imaju konkretnu vrednost. U procesu inovacije se izdvajaju četiri faze, svaka je sa posebnim izazovima, a inovacija će biti uspešna samo ukoliko se uspešno upravlja procesom u celini (Chen, Sripson, 2022).

Zdravstvene organizacije se danas suočavaju sa izazovima konkurentnosti i efikasnosti, kao i sve druge organizacije na tržištu. Ključni resurs koji može obezbediti ove ciljeve jeste upravo ljudski kapital. Menadžment ljudskih resursa u zdravstvenim organizacijama ističe strateški pristup funkcijama upravljanja kao što su planiranje, organizovanje, usmeravanje i kontrola zaposlenih. Specifični ciljevi uključuju postizanje i održavanje pozitivnih ljudskih odnosa unutar zdravstvene organizacije, omogućavanje svakom zaposlenom da maksimalno doprinese efikasnosti, obezbeđivanje poštovanja i dobrobiti pojedinačnih zaposlenih, podsticanje maksimalnog razvoja svakog pojedinca i omogućavanje njihovog optimalnog doprinosa organizaciji (Edmondson, 2012).

Upravljanje ljudskim resursima u zdravstvenim organizacijama sada se smatra neophodnim, sa ciljem da se postigne efektivno korišćenje ljudskih resursa, negovanje poželjnih radnih odnosa među svim zaposlenima, promocija maksimalnog razvoja zaposlenih, negovanje visokog morala u organizaciji i obezbeđivanje kontinuiranog razvoja i uvažavanja ljudskih resursa (Samaddar et al, 2018).

Ciljevi istraživanja

Organizaciona kultura predstavlja jedan od ključnih činilaca uspešnosti modernih organizacija, jer u značajnoj meri utiče na ponašanje zaposlenih, procese donošenja odluka, kao i na ukupnu sposobnost organizacije da se prilagodi promenama u

okruženju. Kao takva, ona predstavlja osnovu za razvoj organizacionih inovacija, budući da podstiče kreativnost, inicijativu i otvorenost zaposlenih prema novim idejama. Uvod u inovativne procese obično podrazumeva sprovođenje organizacionih promena, koje se definišu kao svi oblici transformacije unutar organizacionog sistema, usmereni ka povećanju efikasnosti i efektivnosti njegovog funkcionisanja. Ove promene omogućavaju bolje korišćenje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, kao i veću usklađenost sa zahtevima dinamičnog spoljašnjeg okruženja. Osnovni predmet rada je psihološki aspekt organizacione kulture kao preduslov inovacija u zdravstvenim ustanovama a cilj istraživanja u radu je identifikovati povezanost psihološkog aspekta organizacione kulture i inovativnosti zdravstvenih organizacija.

Metodologija istraživanja

U cilju testiranja definisanih istraživačkih pitanja, sprovedeno je empirijsko istraživanje. Uzorak su činili zaposleni u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Ukupan uzorak broji 104 ispitanika, pri čemu dominira ženski pol (81%). Starosna struktura ispitanika je prilično diferencirana, 38,4% od ukupnog uzorka čine zaposleni starosti od 31 do 40 godina, a najmanje je ispitanika 51 do 60 godina. U ispitanom uzorku je najveći udeo zaposlenih sa završenom srednjom školom (57,6%,). Prema dužini radnog staža preovlađuju ispitanici koji su u zdravstvenoj ustanovi od 11 od 20 godina. Ukupno 6 ispitanika je na rukovodećim pozicijama, dok 46 pripadaju ostalim pozicijama u zdravstvenoj ustanovi (**Tabela 1**).

Tabela 1: Struktura uzorka

Varijable	Frekvencija	Proporcija (%)
Opšti podaci o ispitanicima		
Pol		
Muški	20	19
Žensko	84	81
Ukupno	104	100
Starost		
20-30 godina	20	19,2
31-40 godina	40	38,4
41-50 godina	36	34,6
51-60 godina	8	7,69
Preko 60 godina	0	0
Ukupno	104	100
Nivo obrazovanja		
Završen fakultet	4	3,85
Završena viša škola	40	38,4
Završena srednja škola	60	57,6
Ukupno	104	100
Radni staž		
1-5 godina	10	9,6

Varijable	Frekvencija	Proporcija (%)
6-10 godina	30	28,85
11-20 godina	44	42,31
21-30 godina	20	19,23
Preko 30 godina	0	0
Ukupno	104	100
Pozicija u organizaciji		
Rukovodioci	12	11,54
Ostale pozicije	92	88,46
Ukupno	104	100

Instrument za prikupljanje podataka

U istraživanju je primenjen upitnik Istraživanje inovativnosti u zdravstvenim organizacijama Republike Srbije koji pored opštih informacija o ispitanicima se sastoji iz četiri dela, a prvi deo upitnika se odnosi na organizacionu kulturu i obuhvata 21 pitanje. Upitnik ima za cilj da identifikuje snage i slabosti psiholoških aspekata organizacione kulture kako bi se pružile preporuke za unapređenje inovativne kulture i praksi u zdravstvenim organizacijama u Srbiji, doprinoseći tako poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite. Prilikom prikupljanja primarnih podataka korišćena je metoda ankete, a stepen slaganja sa navedenim konstatacijama izražavao se na petostepenoj Likertovoj skali: - 1 - Uopšte se ne slažem, - 2 - Pretežno se ne slažem, - 3 - Nisam siguran/sigurna, - 4 - Pretežno se slažem, - 5 - Potpuno se slažem.

Statistička obrada podataka je vršena uz računarsku podršku statističkog paketa za društvene nauke IBM SPSS Statistics, Version 21 (engl. Statistical Package for Social Sciences). U radu će biti korišćena deskriptivna analiza kao i parametarski t test.

Tabela 2. Rezultati istraživanja

	N	minimum	maximum	mean	Std.deviation
U organizaciji se nagrađuju zaposleni koji preuzimaju umereni rizik u inoviranju.	104	1	5	3,10	1.133752
Radna mesta obuhvataju raznovrsne aktivnosti, koji se mogu obavljati na različite načine.	104	1	5	3,10	1.226283
Zaposleni imaju više mogućnosti za razvoj karijere.	104	1	5	3,00	1.212678
Organizacija ulaže u obuku i razvoj zaposlenih.	104	1	5	2,74	1.292746
U organizaciji je veća zainteresovanost za	104	1	5	3,00	1.162998

	N	minimum	maximum	mean	Std.deviation
procedure i procese, nego za rezultate.					
U organizaciji se više ohrabruje individualna inicijativa, nego timski rad.	104	1	5	2,95	1.210188
Inovativnost je jedan od preduslova za napredovanje na poslu	104	1	5	3,00	1.143544
Birokratija predstavlja prepreku za razvoj inovativnih ideja.	104	1	5	3,07	1.162511
Rukovodioci podstiču inovativnost zaposlenih kroz podršku i mentorstvo.	104	1	5	3,02	1.290994
Formalne procedure i sporost su prepreke inovativnosti u organizaciji.	104	1	5	2,12	1.111752
Rukovodilac delegira pravo odlučivanja nižim nivoima u organizaciji.	104	1	5	3,10	1.038294
Kontrola je stroga i neprekidna.	104	1	5	2,56	1.538839
Jasno je određeno koji organizacioni deo je odgovoran za pojedine aktivnosti i procese.	104	1	5	2,46	1.56989
Zaposleni žele da budu konsultovani kod određivanja kako će se raditi.	104	1	5	2,53	1.47733
Neguje se kultura dozvoljenih pokušaja i grešaka.	104	1	5	3,46	1.142752
U ogranizaciji se pridaje pažnja promovisanju inovacija.	104	1	5	2,71	1.307825
Autoritet i odgovornost su jasno razgraničeni u svakom delu organizacije.	104	1	5	2,53	1.490543
Zaposleni se ohrabruju da razgovaraju međusobno o novim idejama.	104	1	5	3,74	0.978463

N-broj ispitanika, Minimum, Maximum, Mean-aritmetička sredina, Std.Deviation-Standardna devijacija

Srednje vrednosti (Mean) se većinom kreću između 2,5 i 3,1, što ukazuje na neutralne do blago pozitivne stavove, bez izrazito snažnog slaganja ili neslaganja. Standardne devijacije (oko 1,1–1,5) su prilično visoke što znači da su odgovori ispitanika raznoliki i da ne postoji jasan konsenzus o većini tvrdnji. Jedna od ključnih karakteristika psihološkog aspekta organizacione kulture predstavlja otvorenost za komunikaciju i inovacije, gde se zaposleni ohrabruju da razgovaraju međusobno o novim idejama (Mean = 3.74), neguje se kultura dozvoljenih pokušaja i grešaka (Mean = 3.46) a inovativnost je preduslov za napredovanje (Mean=3.00). Umereni rizik i inovativnost se donekle vrednuju, mada ne izuzetno snažno (Mean=3.10). Rezultati nam ukazuju na pozitivan stav prema inovacijama, ali i na to da ta kultura još nije u potpunosti sistemski podržana. Ovaj rezultat govori da organizacija u izvesnoj meri podstiče raznovrsnost i kreativnost u obavljanju posla, ali to nije opšte pravilo u celoj organizaciji.

Rezultati istraživanja ukazuju da psihološki aspekt organizacione kulture – koji obuhvata lične doživljaje zaposlenih, njihov osećaj sigurnosti, slobode izražavanja i spremnosti na inoviranje – u ovoj organizaciji ima umereno razvijene elemente podrške, ali i dalje nije u potpunosti konsolidovan.

Srednje vrednosti između 2,5 i 3,1 ukazuju na to da su opšti stavovi zaposlenih neutralni do blago pozitivni, što znači da psihološka klima nije negativna, ali ni dovoljno snažna da bi se mogla opisati kao visoko podsticajna. Visoke standardne devijacije (1,1–1,5) dodatno pokazuju da zaposleni različito doživljavaju kulturu: neki je vide kao otvorenu, dok drugi nemaju takav osećaj. Upravo ta neujednačenost predstavlja važan psihološki signal – odsustvo stabilnog zajedničkog doživljaja radnog okruženja.

Kada je reč o inovacijama i komunikaciji, koji su ključni psihološki pokazatelji zdravog i podsticajnog okruženja, rezultati su bolji. Otvorenost za razmenu novih ideja (Mean = 3.74) ukazuje da se zaposleni psihološki osećaju prilično slobodno da izraze mišljenje, što je jedan od temelja pozitivne psihološke kulture. Takođe, podrška pokušajima i greškama (Mean = 3.46) sugeriše postojanje psihološke sigurnosti – osećaja da neuspeh nije opasan i da se može učiti kroz iskustvo.

Ipak, činjenica da inovativnost nije snažno povezana sa napredovanjem (Mean = 3.00) i da se umeren rizik vrednuje samo donekle (Mean = 3.10) govori da psihološka klima još uvek nije potpuno usklađena sa očekivanjima koje organizacija ima prema inovativnosti. Drugim rečima, iako se verbalno podržava kreativnost, zaposleni verovatno ne osećaju da je inovativnost sistemski ugrađena u nagrađivanje ili razvoj karijere.

Sveukupno, psihološki aspekt organizacione kulture pokazuje da se u organizaciji negovanje kreativnosti i otvorene komunikacije postepeno razvija, ali da još uvek ne postoji jedinstven i jak psihološki doživljaj te kulture među zaposlenima. Organizacija podstiče raznovrsnost mišljenja i kreativnost, ali to još uvek nije percipirano kao univerzalno i dosledno u svim delovima sistema.

Zaključak

Rezultati istraživanja pokazuju da psihološki aspekt organizacione kulture umereno podržava otvorenu komunikaciju, razmenu ideja i inovativnost, ali da ta podrška nije

ujednačena među zaposlenima. Iako postoje pozitivni signali – poput ohrabriranja kreativnosti i tolerisanja grešaka – ovi elementi još nisu dovoljno snažni niti sistemski usklađeni u celokupnoj organizaciji. Zaposleni se delimično osećaju psihološki sigurnima da predlažu novine, ali odsustvo jasne veze između inovativnosti i napredovanja ukazuje na prostor za unapređenje. U celini, organizacija pokazuje potencijal za razvoj inovativne i psihološki podržavajuće kulture, ali taj proces još nije u potpunosti stabilizovan.

Literatura

1. Amabile, T. M., Khaire, M. (2008): *Creativity and the Role of the Leader*, Harvard Business Review, vol. 86, br. 10, str. 100-109.
2. Andersson, T., Linnéusson, G., Holmén, M., Kjellsdotter, A. (2023): *Nurturing innovative culture in a healthcare organisation – Lessons from a Swedish case study*, Journal of Health Organization and Management, vol. 37, br. 9, str. 17-33, Emerald Publishing Limited, Bingley, Ujedinjeno Kraljevstvo.
3. Babić, V., Zlatanović, D., Nikolić, J. (2019): *Inovativnost u visokom obrazovanju*, u zborniku -- Zbornik radova XXVI Internacionalni simpozijum o novim tehnologijama u savremenom obrazovanju, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija.
4. Chen, J. K. C., Sriphon, T. (2022): *Authentic Leadership, Trust, and Social Exchange Relationships under the Influence of Leader Behavior*, Sustainability, vol. 14, br. 10, str. 5883. <https://doi.org/10.3390/su14105883>
5. Edmondson, A. (2012): *Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy*, Jossey-Bass.
6. Gavrilović, A. (2014): *Primena savremenog menadžmenta u ustanovama primarne zdravstvene zaštite*, doktorska disertacija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija
7. Rnjak, K. (2024): *Analiza organizacione kulture kao faktora inovativnosti u savremenim preduzećima*, u zborniku, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija.
8. Samaddar, P., Chauhan, S. S., Garg, P. (2018): *Role of Human Resource Management in Private Hospital's: A Study of Meerut Region*, Indian Journal of Applied Research, vol. 8, br. 10, str. 416-418.
9. West, M. A., Richter, A. (2009): *Climates and cultures for innovation and creativity at work*, u knjizi - Handbook of organizational creativity, str. 230, Lawrence Erlbaum Associates, Taylor & Francis Group

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN HEALTHCARE INSTITUTIONS

Tanja Panić¹, Ana Rodić²

Abstract

Organizational culture encompasses a set of shared values, beliefs, norms, attitudes, and behaviors that shape the way employees in a work organization perform their job, communicate, and make decisions. Organizational culture influences employees' job satisfaction, motivation, and productivity. The subject of this paper is the examination of the psychological aspects of organizational culture, which represent a prerequisite for organizational changes and innovations in healthcare institutions. The aim of the research is to examine the connection between the psychological aspects of organizational culture and innovativeness in the work of healthcare organizations. The research sample consisted of 104 respondents employed at the General Hospital in Sremska Mitrovica. The questionnaire "Research on Innovativeness in Healthcare Organizations of the Republic of Serbia" was used for data collection. The obtained results indicate that an innovative organizational culture in healthcare institutions is present, but only partially institutionalized. Employees show openness to new ideas, but the lack of managerial support, resources, and autonomy significantly limits the realization of ideas. It is necessary to systematically improve leadership, support mechanisms, and structures for the development of innovations within the healthcare sector.

Keywords: organizational culture, healthcare system, innovativeness, job satisfaction.

¹ Tanja Panić, "BIJELJINA" University, Faculty of Psychology, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, 063444763, vs.tanja.panic@gmail.com

² Ana Rodić, VŠSS Sirmijum, Srbija, 0653003071, vs.ana.rodic@gmail.com